

DEL PÚBLICO A LA COMUNIDAD

UN MODELO PARA LA PARTICIPACIÓN
CULTURAL

Universidad de Antioquia
Mariana Cossio Gill

AGRADECIMIENTOS

Agradezco profundamente a **Mariana Vásquez, Isabel Cristina Salas, Tony Evanko y Diana Díaz** por su apertura y generosidad al compartir las formas de hacer participación desde las instituciones en las que trabajan. Sus aportes fueron imprescindibles para la construcción de este modelo.

A mi profesora **Natalia Restrepo Saldarriaga**, por su acompañamiento constante, apertura y confianza. Sus consejos me ayudaron a construir esta investigación y, más importante aún, a descubrir mi pasión.

A **Oswaldo Osorio**, por su tiempo y visión, que enriquecieron la reflexión, aun cuando el modelo tomó un rumbo distinto.

A **Juan Sebastián López Galvis**, por sus collages e ilustraciones, que le dan vida a este modelo.

Este trabajo fue realizado con el apoyo económico del Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI) de la Universidad de Antioquia.

LA CREACIÓN DEL MODELO

CONTEXTO, PROPÓSITO E INSPIRACIÓN

En los últimos años, la manera en que las personas viven el arte y la cultura ha cambiado radicalmente: ya no se conforman con observar, sino que **buscan dialogar, intervenir y crear**. Este giro, impulsado por la cultura digital y su lógica de interacción, también permea la presencialidad. Así, cuando alguien llega a un museo, un teatro o una biblioteca, ya no espera únicamente contemplar, sino **involucrarse activamente y ser parte de la conversación**.

Frente a esta realidad, las instituciones culturales no pueden pensarse como vitrinas cerradas, sino como **plataformas vivas**, capaces de conectar saberes diversos, provocar conversaciones significativas y facilitar la participación desde **distintos niveles de involucramiento**.

Este modelo práctico está pensado para que instituciones culturales —pero también colectivos, alianzas comunitarias, casas o clubes dedicados al arte— **fortalezcan y hagan sostenible la participación de sus públicos**. Su diseño es **flexible y adaptable** a diferentes contextos, recursos y valores misionales, con el objetivo de

que cada organización pueda convertir la participación en un **eje transversal** a su propio ritmo. El propósito es que quienes usen este modelo, construyan **relaciones más genuinas con las comunidades** y que estas, a su vez, se sientan **más comprometidas y conectadas**.

Gran parte de la investigación realizada se hizo alrededor del concepto de **formación de públicos**, el cual será concebido desde una **mirada horizontal**, donde se reconoce y valora el conocimiento de todos, sin restar relevancia al papel del experto, y se dejan atrás dinámicas verticales en las que solo un interlocutor define y transmite, sin considerar los intereses ni las experiencias de quienes reciben. Apostamos por un acceso al arte y la cultura más democrático, donde **se dialoga y se construye en comunidad**.

La propuesta se nutre de referentes conceptuales, la visión de los públicos y la experiencia de voces expertas. Entre ellas, **Mariana Vásquez**, profesora de teatro y parte del equipo base de la **Corporación Cultural Nuestra Gente**, organización

comunitaria de Medellín que utiliza el arte y la cultura popular como herramientas de transformación social; **Tony Evanko**, fundador y director de la **Fundación Casa Tres Patios**, que impulsa procesos artísticos y pedagógicos para formar agentes de cambio con pensamiento crítico; **Isabel Cristina Salas**, directora del equipo de comunicaciones de **BibloRed**, red de bibliotecas públicas de Bogotá que promueve el acceso a los saberes y la lectura como prácticas colectivas; y **Diana Díaz**, directora de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (**DACMI**) del Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes de Colombia, dirección que fortalece el ecosistema audiovisual del país e incorpora la formación de públicos en varios de sus programas. La elección de estas fuentes se hizo porque sus prácticas demuestran que la participación no es un valor añadido, sino una **práctica estructural** que transforma la relación entre cultura y comunidad.

Este modelo parte del marco conceptual propuesto por **Nina Simon** en **The Participatory Museum** (2010), obra clave para repensar las instituciones culturales como plataformas abiertas a la participación. Aunque el libro se centra principalmente en museos, incluye ejemplos de bibliotecas, proyectos comunitarios y espacios híbridos, lo que confirma que sus principios pueden aplicarse en contextos diver-

sos. Aquí no se busca replicar literalmente la propuesta de Simon, sino adaptarla a la realidad latinoamericana y, en particular, a la colombiana, marcada por **desigualdades estructurales**, una potente **vida comunitaria** y formas de hacer cultura que con frecuencia desbordan lo institucional. Además, el modelo parte de la premisa de que la participación no debe reservarse solo para procesos largos o excepcionales. Cada visita, encuentro o experiencia cultural puede —y debe— ofrecer al menos **una forma clara y significativa de involucrar al público**, desde dejar una opinión hasta co-crear contenidos.

Por último, hay que decir que el modelo no pretende ser una fórmula estandarizada, sino más bien una **herramienta flexible y útil** para diseñar procesos que conecten con la misión institucional, el territorio y las condiciones específicas de los públicos. En esta visión, la participación no es un resultado espontáneo, sino una posibilidad concreta cuando se planifica con **intención, estructura y sensibilidad**. Siguiendo la premisa de Nina Simon, la participación no ocurre por deseo, sino por **diseño**. Por eso, el modelo se organiza en cuatro fases (y un módulo complementario), cada una con **fundamentos conceptuales**, un **caso real** y **estrategias prácticas** que pueden adaptarse a los recursos y niveles de participación deseados por cada institución o colectivo cultural.

CÓMO ENTENDEMOS LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS

La formación de públicos es parte fundamental en la construcción de este modelo. En los últimos años, este concepto se ha popularizado en el sector cultural hasta convertirse, en muchos territorios, en política pública. Sin embargo, **no cuenta con un significado único** ni pertenece a una sola área. Es común encontrar publicaciones que lo mencionan de forma explícita sin ofrecer una definición precisa o compartida. Su interpretación varía según el campo (educación, artes, comunicación, mercadeo cultural) y, aun dentro de un mismo territorio, **cada institución lo entiende desde su misión, enfoque y trayectoria**.

En la revisión documental, encontramos visiones como la de **Ana Rosas Mantecón**, investigadora mexicana especialista en públicos y políticas culturales, quien plantea que formar públicos implica **profundizar la comprensión del arte, fomentar capacidades creativas y ofrecer oportunidades reales de participación**, reconociendo que “no se puede separar recepción de práctica” (Rosas, 2003). Por su parte, el también mexicano **Ricardo Rubiales** —aunque no utiliza el término directamente— sostiene que las instituciones deben **diseñar experiencias que conecten con los saberes, emociones y contextos de los visitantes**, reconociéndolos como **coautores** del sentido cultural. Para él, “el proceso de lectura por parte de los usuarios es tan importante como el momento

de creación”, y enfatiza que nadie llega en blanco a un espacio cultural (Rubiales, 2011).

Desde otro ángulo, **Nada Saad Alnasser** y **Lim Jing** (2023) proponen, tras analizar experiencias en Asia, Europa, África y Norteamérica, que el trabajo con públicos no debe limitarse al consumo pasivo, sino apuntar a **construir vínculos reales** entre las organizaciones y las personas. Aunque su enfoque parte del **audience development**, sus ideas ofrecen pistas útiles para pensar en una participación más abierta y cercana.

Las entrevistas realizadas para esta investigación muestran que la formación de públicos es un concepto **adaptable, moldeado por la misión y el contexto de cada organización**. Tony Evanko, de Casa Tres Patios, la entiende como un acompañamiento horizontal que estimula **curiosidad, pensamiento crítico y vínculo social**. Isabel Cristina Salas, de BiblioRed, la concibe como un **proceso situado y flexible** que responde a las necesidades de comunidades diversas mediante escucha activa, oferta cultural contextualizada y participación progresiva. Diana Díaz, desde la DACMI, la plantea como complemento a la circulación audiovisual, ofreciendo **lectura crítica, diálogo y reconocimiento de la voz del público**.

También hay expertos como Oswaldo

Osorio (docente, curador y crítico de cine) que concibe la formación de públicos como un ejercicio guiado por **la curaduría y la orientación profesional**, enfocado en **construir criterios** y apreciación estética a partir del conocimiento experto. No obstante, creemos que resulta necesario avanzar hacia enfoques que, sin dejar de lado el papel de la curaduría experta, integren de forma más activa los intereses y contextos del público, evitando concebir la formación únicamente como la transmisión de un criterio (estético) predeterminado.

Estas definiciones muestran que la formación de públicos es un **campo en construcción**, con interpretaciones que van desde visiones guiadas por el criterio experto hasta enfoques profundamente participativos. El modelo que proponemos se inscribe en esta conversación apostando por una perspectiva **comunitaria y colaborativa**, en la

que la participación se entiende como un **valor estructural**.

La construcción del modelo siguió un enfoque cualitativo que combinó: **investigación documental** sobre formación de públicos y participación cultural, **entrevistas semiestructuradas** a cuatro referentes de instituciones y colectivos con prácticas participativas consolidadas, más un experto con visión contrastante, y **una encuesta virtual a públicos** culturales en Medellín. Los entrevistados fueron seleccionados por su experiencia y diversidad de áreas, desde bibliotecas públicas y artes comunitarias hasta el sector audiovisual. La información obtenida no buscó replicar metodologías existentes, sino enriquecer y contextualizar el marco de Nina Simon al contexto cultural colombiano.

FASE 1

LA PARTICIPACIÓN EMPIEZA POR DENTRO

LA TRANSFORMACIÓN MISIONAL DEL MUSEO DE ANTIOQUIA

En el año 2005, el Museo de Antioquia se propuso una pregunta aparentemente simple, pero profundamente transformadora: **¿El museo para qué?** A partir de ese cuestionamiento, inició un proceso de revisión de su planeación estratégica que llevó a **redefinir su sus valores y su forma de operar** (Jaramillo, 2007). La institución dejó de centrarse exclusivamente en las bellas artes y comenzó a asumirse como un agente educativo y cultural, con la intención de contribuir activamente a la transformación social de su entorno. Ese cambio solo fue posible gracias a una **nueva misión institucional** que comenzó a incluir de forma explícita la participación, la diferencia y la reflexión como valores fundamentales.

Uno de los hitos que marcó esta transición fue el **MDE11¹** (Encuentro Internacional de Medellín), un evento internacional realizado por el Museo con el objetivo de acercar el arte a las comunidades. Esta versión en particular se propuso estar en coherencia con la misión de contribuir a la transformación social a través de una interacción educadora con la comunidad local, nacional e internacional. Por eso, **el museo diseñó su curaduría integrando colectivos, comunidades y espacios autogestionados.**

En 2013, un estudio realizado por la Universidad de Antioquia concluyó que el Museo de Antioquia es una de las instituciones contemporáneas que hace parte del **giro educativo** y de **la museología crítica**. A partir del MDE11 se comenzaron a evidenciar perspectivas más **autorreflexivas y críticas, centradas en la sociedad**. El estudio afirma que el museo pasó de priorizar la conservación de obras a centrar su **atención en el visitante** y que el área de Educación no solo adquirió carácter misional, sino que fue simbólicamente ubicada en el “corazón” del museo junto con Curaduría y Cultura (Soto-Lombana et al., 2013).

Este mismo estudio señala que muchos funcionarios ya percibían la educación como el eje central del Museo, pero también deja en evidencia que el concepto de “institución educadora” no era del todo claro, ni se había concretado quién debería liderarlo, ni cómo hacerlo transversal a todas las áreas. Esto ilustra la persistencia de **lógicas jerár-**

1. El MDE11 se llevó a cabo entre septiembre y diciembre de 2011 bajo el eje *Enseñar y aprender. Lugares del conocimiento en el arte*. Con una curaduría en laboratorios, estudios y exposiciones, vinculó agentes locales e internacionales y buscó posicionar a Medellín en redes culturales globales (Museo de Antioquia, 2011).

quicas que limitaban, en ese momento, una transformación institucional completa. Sin embargo, lo más relevante de esa época es que el museo comenzaba a reflexionar sobre sí mismo desde una perspectiva crítica, **invitando también a la comunidad a hacer parte de ese proceso.**

A partir de 2016, bajo la dirección de **María del Rosario Escobar** quien emprendió la iniciativa **Museo 360**, se intensificaron los esfuerzos por **fortalecer la relación con los contextos urbanos y sociales más próximos.** Esta etapa se caracteriza por una apertura institucional más visible, donde la participación comunitaria adquiere formas concretas. La Casa del Encuentro, por ejemplo, se consolidó como un espacio de encuentro para las comunidades del centro de Medellín, incluyendo incluso servicios como guardería. Allí se han **co-curado exposiciones** con colectivos barriales, trabajadoras sexuales o personas en procesos de reintegración, quienes contribuyen a definir qué se exhibe y cómo. Programas como “La consentida”, “La esquina”, “La banca azul” o “Calle museo” han hecho del edificio una plataforma más permeable al diálogo con la calle y sus memorias afectivas.

Es importante aclarar que el Museo de Antioquia no es presentado aquí como un caso de participación total y absoluta, sino como un ejemplo de cómo una organización con una larga trayectoria jerárquica y tradicional puede, de forma **progresiva y estratégica**, abrirse a nuevas formas de trabajo y relación con los públicos. La transformación participativa, en este caso, comienza desde adentro: desde la misión, desde la estructura organizativa y desde la voluntad de repensarse en relación con otros.

DE LA MISIÓN A LA PRÁCTICA

Para que una institución cultural pueda sostener procesos participativos reales, necesita comenzar por **revisar su propia misión.** La participación no puede ser una estrategia suelta, limitada a eventos o actividades puntuales: debe estar enraizada en los propósitos institucionales. Cuando una institución verdaderamente se compromete con la formación de públicos, la participación deja de ser un “valor agregado” y se convierte en un **principio transversal que guía decisiones, formas de trabajo y prioridades.**

Al implementar la participación en la misión de la institución, la meta es que esos principios no se queden solo en el papel, sino que empiecen a reflejarse en la vida cotidiana de la organización. No se trata de desmontar estructuras, sino de abrir espacios para que la participación **atraviese de forma progresiva y transversal los distintos ámbitos de trabajo.** En términos concretos, esto puede implicar revisar cómo se distribuyen las responsabilidades, cómo circula la información o qué tan visibles y valoradas son las áreas que históricamente han trabajado con el público, como la formación, la mediación, la promoción cultural o la vinculación comunitaria. Como recordó Isabel Salas desde BibloRed: “si desde lo misional, si desde lo técnico y desde los procesos no hay un compromiso,

puedes hacer muchos esfuerzos desde lo comunicativo, pero **no vas a tener resultados”.**

De ahí también surge la necesidad de reconocer que participar siempre implica un esfuerzo, tanto para el público como para la institución. Requiere tiempo, escucha, flexibilidad y disposición a abrirse a nuevas formas de decidir y de hacer. Por eso, la participación solo vale la pena si representa un **beneficio claro para la institución:** ya sea porque fortalece sus vínculos con la comunidad, enriquece su programación, permite que sus propuestas se conecten mejor con los intereses y realidades de la comunidad, o legitima sus decisiones ante el territorio que habita.

La participación, además, puede convertirse en un **factor de sostenibilidad** institucional. Una comunidad activa vuelve a la entidad más atractiva para convocatorias, becas o alianzas y refuerza su legitimidad ante actores externos. Existen experiencias que lo demuestran: Yuyachkani en Perú y Nuestra Gente en Medellín han sostenido su continuidad gracias a comunidades fieles; mientras que el Shextreme Film Festival, en Inglaterra, consolidó un 56% de público recurrente en sus primeras cinco ediciones y logró autofinanciarse con entradas y alianzas. Estos casos se presen-

tarán más adelante con mayor detalle.

Al mismo tiempo, este giro transforma el papel de los equipos técnicos. El conocimiento experto no desaparece, pero **deja de ser el único centro**. Para que la participación florezca, el experto debe adoptar el **rol de facilitador**: alguien que escucha, genera condiciones, y ayuda a otros a interpretar y aportar. Como dijo Tony Evanko desde Casa Tres Patios, “la horizontalidad no es ceder todo el conocimiento, sino compartirlo cuando es necesario para que el otro pueda avanzar”. Pero como bien se complementa en experiencias como la de Nuestra Gente, la horizontalidad no fluye solo del experto al público, sino también a la inversa: hay conocimientos que el experto no puede tener, porque **solo los posee quien habita el territorio, la experiencia o el conflicto que se busca representar**. Como plantea Mariana Vásquez de Nuestra Gente, en los procesos comunitarios muchas veces es la propia comunidad quien señala cuándo algo no refleja de manera precisa su realidad. En esos momentos, el saber local no es un complemento, sino **una condición para que el proceso tenga sentido**. Ignorarlo lleva a una participación que se queda en lo superficial, sin capacidad de transformación.

Ahora bien, estas transformaciones internas tienen verdadero impacto cuando se conectan con las realidades externas. No todas las personas pueden participar en **igualdad de condiciones**: muchas enfrentan urgencias económicas, emocionales o familiares que limitan su continuidad en los procesos. Como recuerda Diana Díaz, directora de la DACMI (MinCultura), “hay territorios donde ni siquiera están garantizadas las condiciones básicas para que la experiencia cultural suceda”. Por eso, no basta con habilitar la palabra: incluso en

contextos de escasez, es necesario diseñar formas básicas de participación donde los aportes tengan un lugar, aunque sea simbólico, y **reciban alguna forma de respuesta institucional**. Una institución que posiciona la participación como un valor transversal estará mejor preparada para responder a esos aportes de manera coherente y no improvisada cuando la participación ocurra.

En consecuencia, este principio no exige transformaciones totales, sino que invita a **empezar por lo posible**. Integrar el enfoque participativo puede hacerse de forma progresiva, desde acciones internas específicas hasta una revisión institucional más amplia. En instituciones como BibloRed, estas transformaciones han empezado al incorporar la escucha y la participación en sus procesos misionales y de evaluación. En Nuestra Gente, la participación atraviesa desde la creación artística hasta las decisiones organizativas.

En resumen, una institución participativa no es solo la que convoca al público, sino la que **se transforma con él**. La coherencia entre lo que se promueve hacia afuera y lo que se vive hacia adentro es la base para que la participación no sea solo una promesa, sino una forma real de construir cultura.

INTEGRAR LA PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN INSTITUCIONAL

Como dijimos, en instituciones con una trayectoria larga, reformular la misión de forma radical puede ser poco viable a corto plazo. Sin embargo, eso no significa que la participación no pueda estar presente desde el núcleo institucional. Esta estrategia propone reconocer que la misión no es solo un enunciado, sino una **orientación viva** que **se actualiza constantemente** a través de decisiones, documentos, metodologías y formas de trabajo. En ese sentido, es posible avanzar hacia una **lectura participativa de la misión existente**, sin necesidad de reescribirla de inmediato.

Por ejemplo, si una institución dice que busca democratizar el acceso al arte, es posible traducir ese principio en acciones que permitan al público participar en la toma de decisiones, aportar contenidos o co-crear experiencias. La clave está en **alinear la participación con los valores ya declarados**, aunque estos no la mencionen explícitamente.

Una segunda vía es incorporar la participación en **lineamientos estratégicos o planes institucionales**. Estos documentos suelen tener más flexibilidad que la misión general, y pueden ser espacios claves para experimentar con enfoques participativos sin necesidad de una transformación total inmediata.

Como señala Isabel Cristina Salas desde BiblioRed: “es fundamental que dentro de los componentes misionales de las instituciones **la participación aparezca claramente**. Tiene que haber una suerte de **sensibilización para quienes toman decisiones** tanto misionales como de recursos, para que efectivamente haga parte del ADN de una institución”.

Esto implica también abrir espacios para que los equipos **interpreten colectivamente** la misión y reflexionen sobre cómo se conecta con su trabajo.

TÁCTICAS

MAPEAR LOS ELEMENTOS PARTICIPATIVOS DE LA MISIÓN MEDIANTE TALLERES INTERNOS EN CLAVE PARTICIPATIVA. ESTOS ESPACIOS PERMITEN IDENTIFICAR OPORTUNIDADES Y BARRERAS, RESPONDIENDO PREGUNTAS COMO: ¿QUÉ PARTE DE NUESTRA MISIÓN CONECTA CON EL PÚBLICO?, ¿QUÉ ELEMENTOS PUEDEN TRANSFORMARSE EN ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN?, ¿QUÉ ASPECTOS LIMITAN EL PROCESO Y CÓMO SUPERARLOS CON ACCIONES CONCRETAS?"

INCORPORAR LOS PRINCIPIOS PARTICIPATIVOS EN DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS INTERMEDIOS (PLANES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PLANES DE ACCIÓN, LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN), QUE TRADUZCAN LA MISIÓN EN DECISIONES DE MEDIANO Y CORTO PLAZO.

DISEÑAR ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS PARTICIPATIVOS YA DEFINIDOS, DIRIGIDAS A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONALES. ESTAS PUEDEN INCLUIR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN, EJERCICIOS SIMBÓLICOS, ESPACIOS DE CONVERSACIÓN CON PÚBLICOS CERCANOS O DINÁMICAS QUE VINCULEN DIRECTAMENTE LA MISIÓN CON LA PRÁCTICA COTIDIANA DE LOS EQUIPOS.

“TIENE QUE HABER UNA SUERTE DE SENSIBILIZACIÓN PARA QUIENES TOMAN DECISIONES TANTO MISIONALES COMO DE RECURSOS.”

Isabel Cristina Salas, comunicación personal, 8 de abril de 2025.

REVISAR LAS FORMAS INTERNAS DE TRABAJO

En muchas instituciones culturales en Colombia, los mediadores y formadores —quienes tienen contacto más directo con los públicos— suelen estar en un lugar secundario, mientras los curadores o programadores concentran las decisiones más estratégicas sin tener necesariamente una conexión sostenida con las personas que visitan o participan. Frente a esta desconexión, algunas instituciones han comenzado a transformar sus estructuras: por ejemplo, el Museo de Antioquia dio un paso clave al convertir su área de Educación en un eje misional, **permitiéndole asumir funciones más transversales y participativas**.

Ahora bien, no se trata de eliminar el saber experto, sino de reconocer que puede volverse más potente si **se pone en diálogo con el público**. Aunque la posición del curador Oswaldo Osorio no está muy alineada con el involucramiento directo del público en procesos de programación, afirma que **alguien con experiencia puede anticipar qué obra o contenido va a generar más conversación**. En la encuesta virtual a públicos, **el 40.3% de las personas afirmaron que conectarían mejor con los contenidos si los temas y lenguajes se acercaran más a su realidad**. Esto refuerza la necesidad de equilibrar el criterio experto con los intereses de quienes asisten, consumen o habitan las instituciones. Una forma viable de hacerlo es que el personal responsable de programación o curaduría proponga **cuáles contenidos tienen más potencial de conexión** y, a partir de ellos, se diseñen las experiencias participativas. Aunque aún poco explorada, esta práctica puede enriquecer la planeación institucional.

En la misma encuesta, algunas personas que han estado involucradas en procesos internos de instituciones culturales señalaron que las barreras más comunes para lograr una participación efectiva son **la persistencia de jerarquías rígidas, egos profesionales o lógicas que repiten las mismas formas sin cuestionarse ni escuchar al público**. Estos obstáculos impiden que las ideas fluyan entre equipos y que se creen ambientes de colaboración genuinos. Aquí vale la pena mirar experiencias como las de Nuestra Gente, en la que **los procesos de diseño, creación y evaluación son compartidos** entre los distintos miembros del equipo, o Casa Tres Patios, donde se procura **que la información circule horizontalmente entre todas las áreas**, permitiendo mayor alineación y comprensión colectiva de los proyectos. Aunque replicar este modelo tal cual puede no ser posible en instituciones más grandes, sí es viable empezar a pensar en la **transversalidad de las áreas más cercanas al público**, de modo que dialoguen con otras áreas desde el inicio y no como una etapa secundaria.

Por último, un principio que puede ayudar a aliviar cargas y fortalecer vínculos es el de **transferir**, progresivamente y con acompañamiento, **poder y agencia a los propios públicos en actividades puntuales**. Por ejemplo, el Festival Internacional de Cine y Video Alternativo **Ojo al Sancocho**, que se realiza desde 2008 en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, fue curado por gestores en sus primeros años, pero desde 2011 niños, jóvenes, madres y vecinos se reúnen en grupos para ver y seleccionar las películas más pertinentes, algo que han aprendido “desde la práctica y las críticas” (Bejarano, 2020).

Desde una lógica más institucional, en su

ejercicio de divulgación y apropiación del audiovisual, la DACMI ha vinculado antiguos participantes de talleres como mediadores en otros territorios. Así, en contextos de bajo presupuesto o alta carga laboral, este tipo de estrategias no solo democratizan los procesos, sino que ayudan a sostenerlos. Como sugiere Nina Simon, la clave para no perder calidad ni criterio en los procesos en los que se le da agencia al público está en **ser explícitos**: si se espera que las personas curen o seleccionen con criterio, **hay que darles el criterio** —ya sea invitándolas a elegir lo más representativo, lo más provocador, o lo que a su juicio tiene más valor—. De esta forma, la participación no debería debilitar la calidad, si se diseña con claridad y confianza.

TÁCTICAS

INVITAR AL PERSONAL EXPERTO A IDENTIFICAR CONTENIDOS QUE PODRÍAN RESONAR CON EL PÚBLICO Y USARLOS COMO BASE PARA DISEÑAR EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS.

EMPRENDER PROYECTOS EN LOS QUE LAS ÁREAS QUE TIENEN MAYOR CONTACTO CON EL PÚBLICO TENGAN VOZ Y AGENCIA DESDE EL PRINCIPIO DE MANERA MÁS TRANSVERSAL, NO COMO UN "EXTRA".

REVISAR CONVOCATORIAS Y CRITERIOS DE CONTRATACIÓN, PRIORIZANDO PERFILES CON EXPERIENCIA TERRITORIAL O COMUNITARIA, NO SOLO FORMACIÓN ACADÉMICA.

PROMOVER QUE PARTICIPANTES ACTIVOS ASUMAN PROGRESIVAMENTE ROLES COMO MEDIADORES O CURADORES EN SUS COMUNIDADES, MEDIANTE PROYECTOS PUNTUALES, JORNADAS CON EXPERTOS COMUNITARIOS O COLECCIONES CURADAS POR LA PROPIA COMUNIDAD, SIEMPRE CON ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL.

“QUE SOLO SE MIDA POR EL NIVEL DE EXPERTICIA O NIVEL ACADÉMICO, SIN VALORAR LAS ACTITUDES Y DISPOSICIÓN DE HACERLO.”

Comentario anónimo, encuesta virtual a públicos (2025).

Pregunta dirigida a personas que habían colaborado o trabajado en una institución cultural. Categoría: barreras para la participación.

HACER DE LA PARTICIPACIÓN UN BENEFICIO INSTITUCIONAL

Si queremos crear dinámicas cotidianas más participativas —que no se limiten a eventos puntuales—, debemos establecer desde el principio un propósito claro y límites definidos. El punto de partida es preguntarse: **¿cómo beneficiará esta participación a mi institución?**

Nina Simon señala que, si no hay un beneficio institucional claro, **probablemente no valga la pena ese tipo de participación**. Sin embargo, ese beneficio no debería ser simplemente “hacer una actividad para entretener al público”, sino, algo más profundo y útil: “conectar con la comunidad cercana, responder a sus necesidades, aportar a conversaciones ciudadanas importantes, construir redes de colaboración o diseñar curadurías que inviten a reflexionar sobre las realidades de mi público.”

Por otro lado, hablar de límites implica asumir que **la participación cotidiana debe implementarse de forma progresiva**, sobre todo en instituciones que no están acostumbradas a estas dinámicas o donde puede haber tensiones internas. En esos casos, el objetivo no debe ser forzar interacciones profundas en todo momento, sino **demostrar apertura de forma constante**, hasta que se consolide una cultura organizacional que valore el aporte del público en espacios habituales como las salas, recorridos, contenidos y canales de comunicación.

Además, es importante reconocer que **no todas las personas desean participar activamente todo el tiempo**, y eso también está bien. Lo fundamental es que existan opciones diversas, accesibles y coherentes con el nivel de participación que se busca en cada actividad.

Por eso, los equipos deben acordar el tipo de participación que se quiere activar en cada experiencia: **¿será contributiva, colaborativa, co-creativa o autogestionada?**¹ **¿Hasta dónde tendrá agencia el público** y hasta dónde los equipos de mediación? **¿Esa agencia será progresiva?** **¿Los propósitos se construirán junto con la comunidad** o simplemente se les compartirán?

Durante la implementación, especialmente en las primeras etapas, será clave que los equipos tengan **espacios frecuentes de retroalimentación** para detectar tensiones, identificar mejoras y adaptarse al carácter cambiante de los públicos. Trabajar con participación implica asumir la flexibilidad como parte del proceso.

TÁCTICAS

ANTES DE CREAR UN PROYECTO, INICIATIVA O META PARTICIPATIVA, REGISTRAR CON CLARIDAD CUÁLES SERÁN LOS BENEFICIOS ESPERADOS PARA LA INSTITUCIÓN, Y QUÉ TIPO DE PARTICIPACIÓN NO SERÍA ÚTIL O SOSTENIBLE.

TRAZAR METAS CLARAS Y TRADUCIRLAS EN ACCIONES ESPECÍFICAS QUE APUNTEN A ESOS BENEFICIOS.

INCLUIR ESPACIOS PARTICIPATIVOS Y DE ESCUCHA EN ACTIVIDADES COTIDIANAS (EJ. TABLEROS DE OPINIÓN, MICROENCUESTAS EN VISITAS, PEQUEÑAS VOTACIONES COLECTIVAS). (LA ESTRUCTURA PARA EL DISEÑO DE ESTAS ACTIVIDADES SE PROFUNDIZARÁ EN LA FASE 3).

PLANTEAR PREGUNTAS CLAVE SOBRE EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN Y AGENCIA ESPERADA: ¿QUIÉN DECIDE? ¿QUIÉN PROPONE? ¿EN QUÉ NIVEL?

REVISAR DE FORMA PERIÓDICA LOS LÍMITES Y PROPÓSITOS DEFINIDOS, PARA ADAPTARSE AL COMPORTAMIENTO CAMBIANTE DE LOS PÚBLICOS Y NO CAUSAR RESISTENCIA CON CAMBIOS MUY ABRUPTOS EN INSTITUCIONES POCO ACOSTUMBRADAS A LA PARTICIPACIÓN.

- **1 Contributiva:** el público aporta elementos puntuales bajo lineamientos definidos por la institución (ej. dejar opiniones, clasificar materiales, aportar datos o contenidos simples).
- **Colaborativa:** el público participa en parte del proceso creativo o de decisión, aunque la institución mantiene la dirección principal (ej. diseñar juntos una exposición, pero con el equipo curatorial guiando).
- **Co-creativa:** institución y comunidad comparten por igual la definición de objetivos, contenidos y resultados; ambos tienen voz y responsabilidad equilibrada en el proceso.
- **Autogestionada:** la institución ofrece el espacio y recursos, pero es la comunidad la que lidera y define la participación de manera independiente.

FASE 2

PARTICIPACIÓN EN RED: LA INSTITUCIÓN COMO PLATAFORMA

CLUBES DE ESCUCHA DE RADIO AMBULANTE: UN FORMATO DE PARTICIPACIÓN MULTINIVEL

Hace dos décadas, el académico **Henry Jenkins** publicó su libro **Cultura de la Convergencia**, un estudio que explica cómo cambiaron nuestras formas de interactuar, ver y entender el mundo desde que la cultura digital comenzó a formar parte de nuestras vidas. Uno de los cambios más importantes que analiza este libro es el de los públicos, que **pasaron de ser receptores pasivos de información a agentes activos** con deseo de participar en la construcción de los relatos. Jenkins describe fenómenos propios de esta cultura digital, como la **creación de comunidad alrededor de medios y contenidos**. En uno de sus casos, muestra cómo los fans de un reality show comienzan a colaborar entre sí, generando “inteligencia colectiva” para encontrar pistas sobre lo que pasará en los próximos episodios. En otro, explica cómo los seguidores de una saga cinematográfica crean sus propios contenidos inspirados en lo que ven y les emociona del relato principal (Jenkins, 2008).

Concebir una institución cultural como plataforma no está muy alejado de esta lógica. Si queremos transformar a nuestro público, pasando de visitantes receptores a agentes emocionados que se convierten en una comunidad activa y creativa, **debemos demostrar apertura**. Esta apertura no solo aplica a instituciones culturales tradicionales, sino también a colectivos o grupos culturales que se reúnen por interés alrededor de un tema o contenido. Se demuestra **cuando se habilitan distintos grados de implicación**, permitiendo **que cada persona elija el nivel de participación** que más le convenga: espectador, participante, colaborador o cocreador.

Un gran ejemplo para ilustrar este punto son los **Clubes de Escucha del podcast Radio Ambulante** (Radio Ambulante Studios, s.f.). Aunque no responden a la estructura de una institución cultural tradicional, han logrado convertirse en una **plataforma participativa** potente, capaz de **generar comunidad** en torno a contenidos narrativos. Desde 2019, el equipo de Radio Ambulante **diseñó** un modelo replicable que permite que cualquier oyente pueda organizar su propio club, en cualquier parte del mundo, sin necesidad de un mediador experto, solo con **una guía bien pensada**.

El modelo está basado en distintos niveles de participación, que van desde escuchar los episodios de forma individual (**nivel receptivo**), hasta asistir a encuentros presenciales o virtuales para comentarlos en grupo (**nivel contributivo**), o incluso organizar y facilitar esos espacios (**nivel cocreativo**), eligiendo el lugar, convocando a las personas y adaptando la dinámica. Aunque Radio Ambulante proporciona materiales como playlists, guías de preguntas y hojas para colorear, **son las personas quienes crean el ambiente** y el espacio donde ocurre la experiencia.

Este ejemplo no solo demuestra cómo una plataforma puede facilitar distintos niveles de implicación, sino también que, **cuando hay un diseño claro y accesible**, no siempre se necesita una mediación institucional directa. La comunidad puede sostenerse a sí misma. Es también un puente hacia la **Fase 3**, porque permite ver cómo una buena estructuración narrativa y logística puede activar la participación sin forzarla.

Enlace al sitio web oficial de clubes de escucha: clubesdeescucha.com/

ARQUITECTURA PARA LA PARTICIPACIÓN DIVERSA

Igual que en una relación entre personas, el vínculo entre instituciones culturales y sus públicos **se construye con el tiempo**. No todos los vínculos son duraderos ni profundos en el corto plazo, pero cada encuentro puede ser significativo si está diseñado con **apertura y disposición al intercambio**. Lo que propone esta fase es justamente eso: crear espacios que, como en los Clubes de Escucha de Radio Ambulante, estén pensados desde la apertura y permitan **que las personas elijan cómo participar, según sus ritmos, intereses o disponibilidad**.

Esa lógica parte de una premisa simple pero potente: **cada experiencia cultural debe ofrecer una posibilidad real de participación**, aunque sea pequeña, simbólica o breve. No todas las personas desean involucrarse del mismo modo, y no todas

están listas para co-crear desde el inicio. Por eso, una institución o colectivo cultural que se piense como plataforma debe **diseñar experiencias que contemplen distintos niveles de participación** —desde valorar algo, dejar una pregunta, hasta intervenir, dialogar o crear en conjunto. Estos niveles no son pasos que haya que seguir en orden, ni algo que todo el mundo tenga que hacer igual. Pueden convivir en un mismo espacio y darle a cada persona la libertad de participar a su manera, según lo que le interese o cómo se sienta en ese momento.

Este enfoque se inspira en dinámicas que ya son naturales en el mundo digital. Como observa Henry Jenkins (2008), “no todos los consumidores mediáticos interactúan en una comunidad virtual; los hay que simplemente comentan lo que ven con

amigos, familiares o compañeros, pero pocos ven la televisión en completo aislamiento.” En otras palabras, **la pasividad total es cada vez menos común**, incluso cuando no hay un espacio formal o una estrategia diseñada para que el público participe. Omar Rincón (2015) refuerza esta idea al describir una cultura digital que no quiere solo espectadores ni críticos, sino **personas que disfrutan, comentan y participan en la construcción de relatos compartidos**. Esa lógica puede y debe trasladarse al ámbito presencial: las instituciones culturales pueden **convertirse en plataformas** donde cada quien participe según su deseo y momento, sin sentirse excluido ni forzado a involucrarse más de lo que quiere.

ESTRATEGIAS

OFRECER POSIBILIDADES REALES DE PARTICIPACIÓN EN CADA EXPERIENCIA

Como dijimos antes, para consolidar una cultura institucional participativa, es importante que la participación no se de únicamente en eventos especiales o proyectos de largo aliento. Toda experiencia, por pequeña o cotidiana que sea, **puede ser una oportunidad de vinculación significativa si se diseña con intención participativa**. Esto no significa que todas las personas deban involucrarse activamente todo el tiempo, sino que cada visitante pueda encontrar una forma de expresarse si así lo desea.

En la encuesta virtual a públicos, **el 64.9% de las personas afirmaron haber tenido algo que decir durante una actividad artística, pero no encontraron cómo hacerlo**. Esto sugiere que muchas veces el deseo de participar existe, pero la estructura institucional no habilita canales claros ni visibles para hacerlo. La solución no está en pedirle más al público, sino en ofrecer más formas concretas y visibles para que este se exprese: contribuir con una frase, responder a una pregunta, proponer una idea, mover un objeto, intervenir un muro, dejar una historia.

Estas acciones no siempre requieren de estructuras complejas, requieren **diseño con apertura**. La participación debe estar **integrada en la experiencia, no añadida como un extra**, y debe sentirse coherente con el tipo de espacio o actividad. Una institución que se concibe como plataforma no fuerza la implicación, sino que **abre espacios para ella en todo momento**.

Otro factor importante a tener en cuenta es que la participación no significa únicamente ofrecer espacios de expresión, sino decidir **qué se hará con lo que las personas expre-**

Pedir opiniones o activar contribuciones que luego no son vistas, respondidas o integradas, puede incluso resultar **contraproducente**. Por eso es importante en la fase de diseño siempre considerar la cantidad de respuestas o interacciones que se podrían recibir y cómo se gestionarán. La respuesta no siempre debe ser verbal o directa, pero sí debe de cumplir un rol dentro del espacio o hacerse visible, como parte de una conversación que continúa.

En contextos con recursos limitados, en los que el personal de las instituciones o los miembros de los grupos culturales no pueden siempre cumplir con esta tarea de dar respuesta, esto puede resolverse **dando agencia y criterio al mismo público** para interpretar, retroalimentar o activar lo que otros han dejado, convirtiéndolos no solo en participantes, sino en mediadores de las respuestas colectivas.

TÁCTICAS

DISEÑAR CADA EXPERIENCIA CON UN PUNTO PARTICIPATIVO CLARO: UN MURO PARA ESCRIBIR, UNA PREGUNTA AL FINAL, UN TABLERO DE RECOMENDACIONES.

HABILITAR CANALES SIMPLES DE PARTICIPACIÓN:

- FÍSICOS (TARJETAS, BOTONES, PIZARRAS).
- DIGITALES (QR, ENCUESTAS RÁPIDAS, HASHTAGS).

DAR LUGAR O RESPUESTA A LO RECOGIDO: MOSTRAR FRASES EN PANTALLAS, USARLAS EN REDES O RETOMARLAS EN LA SIGUIENTE ACTIVIDAD.

DAR AGENCIA AL PÚBLICO ACTIVO PARA RESPONDER A LAS CONTRIBUCIONES DE OTROS, OFRECIENDO PAUTAS BREVES PARA ORIENTAR EL INTERCAMBIO (EJ. "SUBRAYA UNA FRASE QUE TE LLAME LA ATENCIÓN Y ESCRIBE UNA PALABRA QUE SE CONECTE CON ELLA.").

PLANEAR CON LA PREGUNTA: ¿QUÉ HAREMOS CON LO QUE LAS PERSONAS NOS DEJEN? DEFINIR QUIÉN RESPONDE Y CÓMO SE DEVUELVE.

DISEÑAR EXPERIENCIAS CON NIVELES SIMULTÁNEOS DE PARTICIPACIÓN

Uno de los errores más comunes en los proyectos participativos es asumir que todas las personas quieren —o deben— participar del mismo modo. Esta estrategia propone que cada experiencia ofrezca varios niveles de participación **que puedan coexistir en un mismo espacio o actividad**. Así, cada persona elige cómo y cuánto desea vincularse: observando, opinando, sugiriendo, interviniendo o creando.

Algo que puede ilustrar la idea de institución como plataforma es el caso de una red social. Por ejemplo, Letterboxd, una plataforma popular para discutir sobre cine que permite a sus usuarios participar en distintos niveles según su deseo de involucrarse. **En un primer nivel, alguien puede simplemente navegar:** leer reseñas, explorar listas, ver puntuaciones y perfiles sin interactuar. **En un segundo nivel, el usuario empieza a construir su archivo personal:** marca películas vistas o por ver, califica, guarda listas ajenas y da “like” a reseñas, lo que ya alimenta el sistema. **En un tercer nivel, se involucra activamente** escribiendo reseñas propias, comentando y participando en conversaciones. **Finalmente, algunos usuarios se convierten en referentes dentro de la comunidad:** generan contenido influyente, promueven el diálogo y moldean la experiencia colectiva.

En la presencialidad podríamos replicar algo así. Imaginemos una biblioteca que propone una estantería especial con una selección curada de libros. Al devolverlos, en lugar de dejarlos en un lugar neutro, los usuarios encuentran estanterías marcadas con categorías como: emociones, decisiones importantes o momentos de la vida para leerlos. En un

primer nivel, alguien puede simplemente tomar el libro, leerlo y devolverlo sin más (espectador pasivo). En un **segundo nivel**, puede elegir en qué categoría ubicarlo o marcarlo con una calificación (interventor). En un **tercer nivel**, puede dejar una nota escrita o comentar lo que otros lectores han aportado (colaborador). Y en un **nivel co-creativo**, puede proponer nuevas categorías, o participar en encuentros donde se discuten las categorías o se rediseña colectivamente la experiencia. Esta experiencia permite que cada lector elija libremente hasta dónde quiere participar, manteniendo siempre abiertas las puertas de la colaboración, lo importante es que haya una invitación explícita a todas las posibilidades de involucramiento.

Diseñar experiencias con niveles simultáneos de participación no solo permite ampliar la inclusión, sino también reconocer que la profundidad del vínculo **no siempre se da en la intensidad de la acción, sino en la libertad de elegir cómo participar**. Una institución que opera como plataforma ofrece caminos diversos donde cada acción tiene valor.

TÁCTICAS

IDENTIFICAR DESDE LA PLANIFICACIÓN LOS DISTINTOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN POSIBLES EN UNA EXPERIENCIA Y CÓMO ACTIVARLOS (OBSERVAR, INTERVENIR, OPINAR, COCREAR).

DISEÑAR ACTIVADORES O SEÑALIZACIONES VISUALES QUE HAGAN EVIDENTE AL PÚBLICO CÓMO PUEDE PARTICIPAR SEGÚN SU NIVEL DE COMODIDAD O DESEO.

HABILITAR CAMINOS PARALELOS DENTRO DE UNA MISMA PROPUESTA PARA QUIENES QUIEREN OBSERVAR Y PARA QUIENES DESEAN INVOLUCRARSE ACTIVAMENTE.

FORMAR AL PERSONAL O MEDIADORES PARA ACOMPAÑAR SIN PRESIÓN, VALIDANDO CADA FORMA DE PARTICIPACIÓN COMO LEGÍTIMA Y RECONOCIENDO EL VALOR DE QUIENES OBSERVAN, OPINAN, INTERVIENEN O CO-CREAN.

REALIZAR LABORATORIOS DE INNOVACIÓN PARTICIPATIVA CON LAS COMUNIDADES, COMO ESPACIOS DE PRUEBA CONJUNTA DONDE PERSONAL Y PÚBLICOS EXPERIMENTEN NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN ANTES DE INCORPORARLAS DE MANERA ESTABLE EN LA PROGRAMACIÓN.

“CREO QUE A VECES ESTOS ESPACIOS PUEDEN SER MUY GRANDES PARA PERSONAS QUE RECIÉN SE ANIMAN A ASISTIR, SERÍA BUENO QUE HAYA ESPACIOS ABIERTOS PARA COMENTARIOS Y SECCIONES ANÓNIMAS”

Comentario anónimo, encuesta virtual a públicos (2025).

CREAR ESPACIOS PARA LA SOCIALIZACIÓN ENTRE PÚBLICOS

Cuando una institución se piensa como plataforma, no solo permite que el público participe con la institución, sino que **facilita que participe con otros visitantes**. Esto incluye espacios físicos, tiempos compartidos, actividades que favorezcan el diálogo o simplemente condiciones cómodas para quedarse y hablar.

Los resultados de la encuesta refuerzan la importancia de hacerlo: **el 45.5% de las personas afirmaron que les ayudaría a conectar mejor con lo que ven en una institución tener oportunidades para intercambiar ideas con otros visitantes. 47% preferiría expresarse en espacios de diálogo (moderados o no), y 38.8% disfruta especialmente socializar o conocer a otras personas al visitar espacios culturales**. Estos porcentajes incluso superan a los de quienes desean co-crear, lo que revela el fuerte componente relacional de la experiencia cultural.

Este tipo de interacción no requiere siempre estructuras complejas. A veces, una banca cómoda, una mesa colectiva, una pregunta provocadora o una invitación a compartir una experiencia puede detonar conexiones profundas. Facilitar estos encuentros no es secundario: es parte del núcleo participativo de la institución.

TÁCTICAS

PLANTEAR PREGUNTAS DISPARADORAS EN ZONAS DE ENCUENTRO, COMO CAFÉS O SALAS DE DESCANSO. (PROFUNDIZAREMOS MÁS SOBRE CÓMO DISEÑARLAS EN LA FASE 3.)

INCLUIR DINÁMICAS BREVES EN ACTIVIDADES GRUPALES, DONDE LAS PERSONAS DEBAN LLEGAR A ACUERDOS, TOMAR DECISIONES O CONSTRUIR ALGO EN CONJUNTO.

FACILITAR MOMENTOS EN LOS QUE LAS PERSONAS PUEDAN ESCUCHARSE ENTRE SÍ, Y CUANDO SEA POSIBLE, MEDIAR LAS OPINIONES DE LOS PARTICIPANTES PARA QUE ESTOS DESCUBRAN PUNTOS EN COMÚN O DIFERENCIAS PARA DEBATIR.

ABRIR EL ESPACIO INSTITUCIONAL PARA USOS DIVERSOS PROPUESTOS POR LA COMUNIDAD, INCLUSO SI SE ALEJAN DE LA PROGRAMACIÓN HABITUAL (COMO CLASES DE BAILE, ENCUENTROS DE HUERTAS O COLECTIVOS CULTURALES). SIEMPRE QUE NO SE FALTE A LA MISIÓN INSTITUCIONAL, ESTE TIPO DE ACTIVIDADES NO SOLO ATRAEN NUEVOS PÚBLICOS, SINO QUE AMPLÍAN EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y USO CULTURAL DEL LUGAR.

FASE 3

HACER POSIBLE LA PARTICIPACIÓN

LAS ARTES PARTICIPATIVAS TIENEN ESTRUCTURA INTENCIONAL

A lo largo de este modelo, se abordarán varios casos que, aunque sirvan muy bien para ilustrar otras fases, normalmente tendrán un elemento en común: **un diseño efectivo y bien estructurado**. Raramente en una actividad participativa exitosa se dejan elementos al azar o consignas poco claras. Por más simple que sea el diseño, normalmente se distingue por ser llamativo (ya sea porque invita a dejar algo personal o porque despierta la curiosidad) y también por **no ser abrumador**; es un lugar seguro en el que cualquiera siente que puede aportar algo.

Ejemplos del diseño participativo pueden venir incluso del mismo **arte participativo**. En este campo, hay casos “icónicos” que han generado millones de respuestas alrededor del mundo, como el **Wish Tree de Yoko Ono**, que tenía un **paso a paso** claro al lado de cada árbol: “Formula un deseo. Escríbelo en un trozo de papel. Dóblalo y cuélgalo en una rama del árbol de los deseos. Dí a tus amigos que hagan lo mismo. Y continúa deseando hasta que las ramas estén llenas de deseos” (M-arte y Cultura Visual, 2021). Una acción que, además de participativa, era profundamente personal, lo que hacía la participación mucho más accesible. También está el caso de **Mónica Mayer con El tendadero**, una obra participativa feminista que dejaba una consigna sencilla pero potente: “Como mujer, lo que más detesto de la ciudad es...”, y que terminó recogiendo una gran cantidad de respuestas sobre la violencia sexual. Estas eran colgadas en el espacio público,

generando una denuncia colectiva que se construía con cada aporte (Sybaris, s.f.).

Ahora bien, aunque estos ejemplos parezcan más comunes en el campo de las artes plásticas, lo cierto es que las invitaciones estructuradas a participar pueden surgir desde cualquier tipo de arte, incluso en aquellos donde históricamente ha existido una separación muy clara entre público e institución. Un gran ejemplo es **el teatro foro**, una metodología participativa inspirada en el trabajo del brasilero Augusto Boal. Este método propone un **paso a paso claro** y cargado de sentido: primero se presenta una obra basada en experiencias reales de la comunidad, que termina en una situación de conflicto no resuelta. Luego, esa misma obra se vuelve a representar, pero esta vez **el público puede gritar “¡alto!” en cualquier momento, subir al escenario, reemplazar a un personaje y probar nuevas formas de enfrentar la situación**. Cada intervención del público debe tener sentido dentro del contexto de la obra, y los actores improvisan respuestas realistas para que cada propuesta pueda ponerse a prueba. Esta estructura no solo brinda un marco seguro para participar, sino que está directamente conectada con la vida y los deseos de quienes hacen parte del proceso. **La carga emocional es alta porque las historias son propias**, y la posibilidad de transformar lo que se ve en escena activa también la posibilidad de imaginar un futuro diferente. (Participedia, s.f.)

DISEÑAR PARA QUE SUCEDA

La participación no se improvisa. No basta con tener buena disposición o con abrir un micrófono al final de una actividad. Para que las personas se animen a participar, **es necesario que las experiencias estén diseñadas para invitar, guiar, integrar y dar sentido a la voz** de los visitantes dentro del espacio o proceso cultural. No se trata solo de permitir que el público diga algo, sino de que ese algo encuentre un lugar, tenga un propósito y forme parte de lo que allí sucede.

Incluso en instituciones o colectivos con un sentido participativo muy fuerte, es común encontrarse con espacios abiertos a la participación que carecen de pautas claras: no hay un propósito definido, una pregunta concreta, una guía o una invitación clara. En estos casos, **la participación se vuelve una posibilidad incierta** que depende más del ánimo del público que de una intención explícita por parte de quienes diseñan la experiencia.

Diseñar para la participación implica pensar desde el inicio **qué se espera que pase, quién lo puede hacer, cómo se va a facilitar** y a integrar esa participación. Cuando se estructura esto, la participación no solo se vuelve posible si no que también se hace significativa. Algo clave del diseño, además, es que puede suceder de

manera autónoma, parecido a los Clubes de Escucha de Radio Ambulante que mencionamos en la fase anterior. **Un diseño bien hecho permite que la participación ocurra sin necesidad de mediación constante**, facilitando experiencias donde la apertura se sostiene en el tiempo y no solo durante actividades puntuales.

Como plantea Nina Simon, **las mejores experiencias participativas no son completamente abiertas**, sino estructuradas de forma que resulten claras, accesibles y no intimiden. Hacer una pregunta demasiado general como “¿qué opinan?” puede ser más abrumador que motivador. En cambio, una **orientación concreta o una invitación progresiva** puede marcar la diferencia entre un silencio incómodo y una participación activa.

En contextos como el colombiano, donde los recursos institucionales pueden ser escasos, es común que se piense que diseñar participación requiere dinero o equipos adicionales. Sin embargo, como sugiere Arturo Escobar (2014), más que resolver problemas, se trata de **crear condiciones para habitar los procesos con sentido**. En estos escenarios, la participación no depende exclusivamente del presupuesto: **la imaginación, la intención y la escucha son herramientas decisivas**.

DAR FORMA CLARA A LA PARTICIPACIÓN

El diseño de la participación es la clave para que esta funcione. A menudo se piensa que abrir la palabra es suficiente, o que brindar verdadera libertad significa pedir a las personas que digan “lo que quieran” o creen lo que les nazca sin pautas. Aunque en ciertos contextos esto puede ser útil, en la práctica, **la mayoría del público se siente más motivado cuando se le pide algo concreto y abordable.**

En la Corporación Cultural Nuestra Gente, por ejemplo, cuando al final de una obra se genera un silencio incómodo tras pedir opiniones, se transforma la dinámica: **en lugar de pedir ideas complejas, se solicita algo más sencillo**, como una palabra, una emoción o una sensación, lo cual es más fácil de expresar para algunos, en lugar de tener que articular una idea completa sin pautas de antelación. Esto no solo activa la participación, sino que esas respuestas pueden convertirse luego en hilo conductor de otras ideas dentro del espacio.

Otra forma efectiva de promover la participación es hacer **preguntas disparadoras** que estén al comienzo de una actividad participativa y que sean llamativas y enganchadoras de entrada. Sin embargo, en muchos casos es necesario reformular las preguntas amplias o académicas (comunes en muchos recorridos o actividades culturales) por otras más **cercanas, cotidianas y abiertas a múltiples respuestas**. Por ejemplo, en vez de preguntar “¿Qué te evoca esta obra? o ¿Qué crees que quiso expresar el artista con esta pintura?”, se puede plantear algo como: “¿Cuál de estas obras te gustaría tener en tu casa y por qué? o ¿Cuál de estas imágenes te parece más libre? ¿Qué te hace pensar eso?”. Mientras las dos primeras pueden generar ansiedad por “responder bien”, las otras invitan a una conexión personal y emocional o a interpretar conceptos complejos desde la

experiencia propia, lo cual, amplía la diversidad de respuestas posibles y hace que más personas se animen a participar, creando así un diálogo más abierto y horizontal.

Cuando se trabaja en procesos de **co-creación**, el diseño estructurado es aún más importante. En BibloRed, por ejemplo, las personas pueden proponer proyectos propios, pero siempre dentro de un marco establecido por la institución. Isabel, una de sus líderes, insiste en que el diseño incluye metodología, límites temáticos y reglas claras, porque **“las reglas son clave”**.

“SENTIR QUE MI OPINIÓN NO ES TONTA, EN ESTOS ESPACIOS A VECES SE SIENTE UNO MENOS QUE OTROS, POR “FALTA DE CONOCIMIENTO O MENOS CULTURA” ASÍ PODRÍA PERDER EL MIEDO A SENTIRME JUZGADO, PUES ESTOS ESPACIOS EN DONDE SE HABLA, SIEMPRE TE EXIGEN “SABER DE ARTE”

Comentario anónimo, encuesta virtual a públicos (2025).

TÁCTICAS

DISEÑAR CONSIGNAS CLARAS Y PROGRESIVAS, CON GUÍAS PASO A PASO QUE INTEGREN LA PARTICIPACIÓN AL PROCESO, EVITANDO INSTRUCCIONES DEMASIADO ABIERTAS QUE GENEREN CONFUSIÓN.

USAR EJEMPLOS VISUALES O REFERENTES SIMPLES QUE SIRVAN DE GUÍA EN LAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, SIN CONDICIONAR.

FORMULAR PREGUNTAS CONCRETAS, SIN UNA SOLA RESPUESTA, QUE CONECTEN CON LA EXPERIENCIA O REALIDAD DEL PARTICIPANTE, SIN DEPENDER DE SUS CONOCIMIENTOS PREVIOS.

*DISEÑAR RECURSOS PARTICIPATIVOS ACCESIBLES, DIGITALES O FÍSICOS, QUE ACOMPAÑEN LAS ACTIVIDADES Y AMPLIEN LA EXPERIENCIA.**

DEFINIR REGLAS CLARAS DESDE EL INICIO, RESALTANDO QUE LA PARTICIPACIÓN ES VOLUNTARIA Y SIN EXCLUIR A QUIENES PREFIERAN UN ROL PASIVO.

ASEGURAR QUE TODA RESPUESTA TENGA UN ESPACIO VISIBLE O ACTIVO EN EL PROCESO.

*** 79 personas (59%) afirman que las guías o recursos digitales disponibles en cualquier momento les ayudaría a conectar mejor con lo que ven en una institución cultural. Esto puede ser una gran oportunidad para plantearse el diseño de recursos más participativos e interactivos.**

USAR LIMITACIONES COMO MOTOR CREATIVO

Diseñar para la participación en contextos con pocos recursos no tiene por qué ser una desventaja. Al contrario, puede ser una oportunidad para repensar las formas de colaborar y construir **desde lo que sí se tiene**. En muchos casos, la escasez de materiales puede generar dinámicas más colectivas y conectadas con el contexto.

Tony Evanko, desde Casa Tres Patios, lo expresa así: “No tiene sentido comprar materiales para cada uno porque eso quita la posibilidad de trabajar colaborativamente.” Desde esta lógica, **las limitaciones no son obstáculos, sino activadores de creatividad, cooperación y escucha**. Además, como se ha visto en instituciones como BiblioRed, muchas veces el recurso más valioso no es material, sino humano: un mediador o facilitador puede sostener procesos incluso sin insumos costosos.

Otra opción útil en escenarios con alta participación es invitar al propio público a

dar continuidad o respuesta a lo que otras personas han aportado.

Por ejemplo, si una intervención o comentario recibe múltiples reacciones, se puede invitar a otros visitantes a complementar, reinterpretar o discutir esa idea, **creando una conversación colectiva más rica sin requerir personal adicional**. La clave está en darle al público, dentro de las pautas de participación, criterio para comentar los aportes de otros.

Del mismo modo, se pueden activar procesos profundos de participación a partir de elementos que, aún en su simplicidad, funcionen como disparadores potentes. No se necesita tecnología ni grandes recursos: un objeto, una imagen o una pregunta bien formulada puede movilizar memorias, deseos o reflexiones importantes. En proyectos comunitarios como los Laboratorios Abiertos del Grupo Cultural Yuyachkani registrados por Marko Kirchhausen (2025),

en Perú, hacen teatro comunitario y aplican esta metodología. En una de sus obras colectivas llamada *Discurso de Promoción* se utilizaban “**objetos encontrados**”, que a diferencia de la utería comúnmente usada, eran traídos por actores o participantes, **algo que los cargaba de sentido personal y afectivo**. Estos objetos se volvían parte de la escenografía y luego se exhibían en un museo-mosaico-vivido para activar nuevas interpretaciones por parte del público.

Así mismo, otro disparador poderoso puede ser la **proyección de deseos o futuros posibles**. Elementos como escribir cartas al “yo del futuro” o imaginar cómo se transformaría un barrio en cinco años pueden conectar profundamente con los públicos. Diseñar con base en **lo que las personas desean llegar a ser** no solo genera conexión emocional, sino también sentido de pertenencia.

Además de los objetos personales cargados de historia o afecto, existen otros disparadores poderosos de la participación, que se pueden activar incluso sin grandes recursos. Nina Simon los llama objetos sociales, y pueden ser:

- *Personales, cuando evocan algo íntimo o significativo.*
- *Provocativos, como el dinero o un objeto lujoso, que llama la atención de inmediato.*
- *Activos, cuando se mueven o requieren interacción.*
- *Relacionales, cuando necesitan de otras personas para tener sentido.*

TÁCTICAS

PLANTEAR ACTIVIDADES DONDE LOS MATERIALES SE COMPARTAN O CIRCULEN DE FORMA COLABORATIVA, INTEGRANDO RECURSOS PROPIOS DEL TERRITORIO COMO RETAZOS, SEMILLAS U OBJETOS COTIDIANOS. ESTOS ELEMENTOS, ADEMÁS DE SER ACCESIBLES, GENERAN CERCANÍA Y SENTIDO, COMO EN YUYACHKANI O CASA TRES PATIOS.

USAR DINÁMICAS BASADAS EN EL CUERPO, LA PALABRA O LA IMAGINACIÓN, EN LUGAR DE MATERIALES EXTERNOS.

USAR OBJETOS, IMÁGENES O MATERIALES SIMBÓLICOS DEL ENTORNO (OBJETOS ENCONTRADOS, PERSONALES O PROVOCATIVOS) COMO DISPARADORES DE MEMORIA, CONVERSACIÓN O REINTERPRETACIÓN COLECTIVA.

DISEÑAR GUÍAS O HERRAMIENTAS SENCILLAS QUE PERMITAN AL PÚBLICO DAR RETROALIMENTACIÓN ENTRE PARES.

MODULO COMPLEMENTARIO

IDENTIFICAR PARA DISEÑAR MEJOR

Una institución verdaderamente participativa **no comienza hablando de sí misma, sino escuchando**. Antes de decidir cómo diseñar una experiencia que active la participación, es necesario preguntarse **quién está al otro lado**, qué lo mueve, cuál es su contexto y qué siente, para crear una conexión significativa con el contenido ofrecido a través de la identificación. No se trata solo de segmentar por edad o nivel educativo, sino de reconocer que las personas que llegan (o que aún no llegan) a un espacio cultural **lo hacen desde lugares, historias y deseos muy distintos**.

En Casa Tres Patios, por ejemplo, se trabaja con jóvenes que viven en inquilinatos y buscan maneras de salir de ambientes complejos. Muchos adolescentes se acercan a los procesos creativos, al principio,

porque necesitan un lugar donde distraerse, expresarse o sentirse mejor. Lo mismo ocurre con personas privadas de la libertad, que a veces se vinculan a un taller simplemente para salir de los patios. Pero una vez dentro, esos primeros impulsos se transforman en espacios para **reflexionar sobre sí mismos, pensar en sus futuros y vínculos**. Esa identificación no siempre es previa: muchas veces se construye dentro del proceso, cuando la actividad toca una necesidad concreta o permite proyectarse hacia algo diferente. Una técnica clave en estos casos es **diseñar actividades que reconozcan el deseo o la urgencia con la que las personas llegan** (aprender algo útil, expresarse o imaginar otra forma de vivir) y usar eso como punto de partida para un proceso más profundo.

“QUÉ LOS MOTIVA, CON QUÉ SUEÑAN, QUÉ EXPECTATIVAS TIENEN DE LA VIDA”

Entonces, eso es clave en la identificación: no se apoya sólo en lo que una persona es hoy, sino también **en lo que desea llegar a ser**. Hay quienes no se sienten representados por una obra, pero se quedan porque algo les habla de su futuro, de una versión más libre o más creativa de sí mismos. Por eso, identificar a las audiencias no significa solamente clasificar, sino estar dispuestos a **leer lo que no siempre está dicho**. Como recuerda Diana desde la DACMI, lo importante es conocer **“qué los motiva, con qué sueñan, qué expectativas tienen de la vida”**.

Las categorías demográficas pueden ser útiles para detectar brechas de acceso o ajustar lo básico, pero comprender al público requiere observación, conversación y sensibilidad. **No se diseña para públicos ideales, sino para personas reales**. Como diría Ferrán López (2020), segmentar no basta: nuestros intereses varían según el ánimo, el contexto o la experiencia previa. **Todos somos cambiantes y complejos, incluso contradictorios**.

“EN LAS INSTITUCIONES CULTURALES, A VECES, EXISTE LA PRETENSIÓN DE ABSTRAER A LAS PERSONAS DE SUS REALIDADES, EN VEZ DE INTENTAR ACERCARLAS A DICHAS REALIDADES O POSIBILITAR PUENTES PARA INTEGRARLAS A SUS VIDAS DE UNA FORMA MÁS CONSCIENTE.”

Comentario anónimo, encuesta virtual a públicos (2025).

01 IDENTIFICACIÓN MÁS ALLÁ DE LA DEMOGRAFÍA

Muchos procesos participativos fracasan, no por falta de ideas, sino porque **se diseñan desde una idea del público que no corresponde con su realidad**. Esta estrategia propone comenzar desde la observación y el reconocimiento. En muchos casos, incluso, **el mismo entorno donde se sitúa la institución** le es ajeno, cuando en realidad debería ser una gran oportunidad de conectar, ¿quiénes están realmente cerca?, ¿por qué no participan?, ¿qué los motiva o los detiene? Identificar públicos no es solo segmentar por edad o nivel educativo; es entender **emociones, deseos, contextos** y esos **frenos** que hacen que algunas personas no se sientan llamadas a participar.

En Casa Tres Patios el punto de partida para convocar a públicos ha sido **reconocer sus necesidades inmediatas** (como el manejo del estrés o el deseo de expresión) y desde ahí abrir una puerta hacia la **proyección personal**. En BiblioRed, por otra parte, hacen el ejercicio de preguntarse sobre la comunidad desde **un modelo situado** en lugar de depender enteramente de estadísticas, entonces se plantean cuestiones como: “¿Por qué no vienen niños?”, “¿Qué actividades disfrutaban los jóvenes?”

A veces, las respuestas están a la vista: en Bogotá, desde una biblioteca se observó que muchos chicos jugaban fútbol frente a su sede, pero nunca entraban. Así nació la [Libro Copa](#), un proyecto participativo que demuestra cómo **el diseño con estructura y sensibilidad** puede abrir caminos de apropiación cultural reales.

Para inscribirse al torneo, cada niño debía donar un libro para la biblioteca comunitaria. Antes de cada partido, se realizaban ejercicios de lectura mediados con textos relaciona-

dos con el fútbol: **una entrada progresiva y basada en los intereses del grupo**. Así, los niños no solo se acercaron a los libros y al espacio de la biblioteca, sino que empezaron a ver la lectura como parte del juego, no como una imposición.

El cierre del proceso fue igual de **significativo**, se creó un álbum estilo Panini (idéntico al de los mundiales, pero con las fotos de los propios niños), acompañado de una narración escrita del proyecto. Cada niño se llevó su álbum, y una copia quedó en la biblioteca como memoria compartida del proceso. De este modo, la institución no solo emprendió un diseño participativo de manera exitosa de principio a fin, sino que **devolvió algo tangible**: un recuerdo emocional que reconoce el valor del aporte de los niños y les hizo sentir que **hacían parte de algo más grande**.

De forma complementaria, experiencias como [Sonata para un Sinaí](#), de la Corporación Cultural Nuestra Gente, muestran otra vía de escucha activa del contexto y diseño a partir de él. **La obra fue construida con vecinas y vecinos del barrio Sinaí**, que sufrió un cerco militar durante la pandemia, y nació como un acompañamiento para que la comunidad del territorio contara su historia. En ese proceso, la dramaturgia inicial, propuesta por el equipo, **fue reescrita a partir de las correcciones y necesidades expresadas por la comunidad**. No se trató de representar un territorio desde afuera, sino de permitir **que las personas intervinieran activamente en la creación de su propio relato**.

Por eso, diseñar con intención participativa comienza mucho antes de la experiencia en sí. Requiere ir al territorio, observar sin afán, escuchar y entender cómo las personas se relacionan con su entorno.

En conclusión, una institución participativa no empieza hablando de sí misma: **empieza preguntando por los demás**.

TÁCTICAS

LANZAR PREGUNTAS CLAVES SOBRE EL ENTORNO AL QUE PERTENEZCO COMO INSTITUCIÓN: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ QUE NECESITA UNA RESPUESTA URGENTE? ¿QUÉ BARRERAS NO VISIBLES PODRÍAN ESTAR AFECTANDO LA PARTICIPACIÓN?

OBSERVAR PRÁCTICAS INFORMALES DE LA COMUNIDAD DEL ENTORNO (COMO EL MICROFÚTBOL) Y CONVERTIRLAS EN PUENTES CULTURALES.

DISEÑAR ACTIVIDADES QUE CONECTEN CON LOS SUEÑOS, PROYECCIONES O VERSIONES DESEADAS DE LAS PERSONAS. PREGUNTAS COMO: ¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE SE VIERA TU BARRIO EN CINCO AÑOS?, O EJERCICIOS COMO CREAR CARTAS AL "YO DEL FUTURO" PUEDEN ACTIVAR FORMAS PROFUNDAS DE IDENTIFICACIÓN.

REALIZAR ENCUENTROS DE ESCUCHA INFORMAL CON PÚBLICOS REALES, NO IDEALES.

FORMULAR HIPÓTESIS COLECTIVAS SOBRE EL CONTEXTO CON BASE EN EXPERIENCIAS PREVIAS, ENTREVISTAS O PROCESOS INTERINSTITUCIONALES.

DISEÑAR DESDE EL SER, SENTIR Y SABER DEL PÚBLICO

No todas las personas participan de la misma manera. Algunas prefieren hablar, otras observar, otras crear en silencio. Esta estrategia propone reconocer que **cada persona llega con fortalezas, referencias y formas de expresarse** que pueden ser aprovechadas para diseñar experiencias más significativas y accesibles.

En lugar de adaptar a los públicos al lenguaje institucional, se trata de **adaptar las formas de participación a los lenguajes del público:** sus códigos, intereses y maneras de entender el mundo. Como lo expresó Isabel, de BiblioRed: “El libro sigue estando en el centro, pero lo diversificamos de todas las formas posibles para poder llegarle a los públicos”.

También es clave recordar que **la identificación no es solo previa al proceso:** puede construirse durante la experiencia siempre que se genere un entorno que valore lo que las personas ya saben hacer. Mariana, de Nuestra Gente, insiste en que “el teatro requiere mucho de la identificación de las fortalezas de cada persona. Así, cada quien las conoce y se instala en ellas”.

Diseñar con estas bases **no implica simplificar el contenido, sino abrir distintas puertas para habitarlo:** desde lo que cada quien es, siente y sabe.

TÁCTICAS

CREAR ESPACIOS DONDE LAS PERSONAS PUEDAN APORTAR DESDE SUS HABILIDADES (HABLAR, ESCRIBIR, CUIDAR, ORDENAR, ACTUAR...).

USAR LENGUAJES FAMILIARES AL PÚBLICO COMO EL FÚTBOL, LA MÚSICA O EL JUEGO PARA ACCEDER AL CONTENIDO CULTURAL (EJ. PLAYLISTS, TORNEOS, DIBUJOS, MEMES).

FORMAR AL PERSONAL PARA DETECTAR Y VALORAR EXPRESIONES NO VERBALES O MODOS SUTILES DE PARTICIPACIÓN.

DISEÑAR ACTIVIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO, APROVECHANDO ESTOS ESCENARIOS PARA OBSERVAR, ESCUCHAR Y COMPRENDER MEJOR A LOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD.

FASE 4

LA EVALUACIÓN COMO PROCESO VIVO

SHEXTREME FILM FESTIVAL: EVALUACIÓN VIVA Y EN COMUNIDAD

El *Shextreme Film Festival* (Farrar, 2021) es una muestra de cómo se puede evaluar un proceso participativo **antes, durante y después de su realización**, con estrategias claves como la observación, la escucha constante, el diseño y la retroalimentación. Este festival, dedicado al cine sobre mujeres que practican deportes extremos y de aventura, nació en 2015 en el Cube Cinema de Bristol, Inglaterra como una práctica de investigación-creación. Su fundadora identificó, **a través de comentarios en un sitio web**, un malestar generalizado entre mujeres escaladoras, surfistas y cineastas por la falta de representación en el cine de aventura. Esta **escucha digital** fue el punto de partida para diseñar un espacio que respondiera a esa necesidad no atendida.

Desde su primera edición, el festival incorporó **varias formas de evaluación**. Una de las más sencillas, pero efectivas, consistía en ubicar un gráfico con pegatinas a la entrada de cada proyección para que los asistentes marcaran cuánto tiempo dedicaban a actividades al aire libre. Aunque era voluntaria, la dinámica generaba filas, conversación y una sensación de **reconocimiento colectivo**: los asistentes no solo respondían individualmente, sino que podían verse como parte de algo más grande, compartiendo niveles similares o distintos de experiencia. Otra acción fue la entrega de formularios al final de cada proyección, diseñados previamente por co-investigadores voluntarios para capturar percepciones y emociones recientes, justo cuando las ideas aún estaban frescas.

Durante el festival también se realizaban paneles de discusión facilitados por cineastas de la comunidad Shextreme. En ellos, **los aportes del público eran grabados** en video y luego analizados colaborativamente entre la cineasta y una investigadora. A partir de ese análisis se identificaban fragmentos de audio donde se evidenciaban cambios de percepción, tanto en quienes hablaron como en quienes escuchaban. Esta estrategia se alinea con la idea de que **evaluar no solo es recoger datos**, sino escuchar activamente cómo se transforman los sentidos durante la experiencia.

Con el paso de las ediciones, **nuevas formas de evaluación surgieron a partir de la observación del entorno**. El equipo notó que muchas conversaciones valiosas no ocurrían en los paneles, sino en el vestíbulo del cine. Por eso, diseñaron un conjunto de preguntas clave y ubicaron allí a un cineasta y dos voluntarios para invitar al diálogo con los asistentes. Las charlas eran grabadas, pero no seguían un guion estricto: **había estructura, pero también espacio para respuestas libres**, lo que permitió incluir a públicos menos cómodos con formatos más formales como el panel o el formulario.

Además, se hacía **seguimiento en redes sociales** durante el festival para observar qué contenidos generaban mayor impacto entre los asistentes en tiempo real. Semanas después se contactaba por teléfono a personas clave de la academia, la industria o la comunidad para explorar impactos a largo plazo.

Estas acciones no se quedaron solo en medir resultados: también **servieron como retroalimentación para generar nuevo contenido**. Un ejemplo de ello fue Nurture, un cortometraje sobre los beneficios del ciclismo de montaña para la salud mental de las mujeres, inspirado en los hallazgos de evaluación. Algunos datos también reflejaron el impacto: el **99 % de los asistentes** afirmó haber aumentado su comprensión sobre la participación de mujeres en deportes extremos, y un **67,6 % de las asistentes** mujeres reportó haber incrementado su tiempo en actividades al aire libre después del festival. Por último, el festival logró **consolidar una comunidad fiel, con un 56 % del público que asistió a las cinco primeras ediciones**, y además, **autofinanciarse** a través de entradas y alianzas sin tener que depender de convocatorias.

En conjunto, el Shextreme Film Festival demuestra que evaluar no es solo medir lo que ocurrió al final, sino también **escuchar lo que está pasando mientras sucede**. Incluso un vestíbulo o un gráfico con pegatinas pueden convertirse en espacios de retroalimentación real y construcción compartida si se diseñan con intención.

EVALUAR PARA FORTALECER EL VÍNCULO

En un modelo participativo, la evaluación no puede limitarse a verificar si se cumplió un cronograma o cuántas personas asistieron. Si lo que se busca es fortalecer la relación entre las instituciones y sus públicos, evaluar debe **partir de una observación atenta de los cambios que genera la participación** y del sentido de comunidad que se empieza a formar partir de ella. Además, siempre que sea posible, debería **incluir la mirada del propio público** para entender las transformaciones desde adentro.

En principio, cada experiencia debería poder hacer una evaluación de **todos los actores implicados**, es decir, no solo de los participantes activos, sino de los equipos que diseñan las actividades y de quienes llegan como públicos más pasivos. **Tener objetivos diferentes para cada uno**, permite entender mejor qué vínculos se crean en el proceso, qué trabas o resistencias aparecen y qué cosas empiezan a cambiar. Si esos objetivos se definen desde el inicio, es más fácil **leerlos durante el proceso** y no solo al final. Eso además, da una oportunidad para **ajustar en tiempo real** y no

quedarse esperando a una evaluación que llega cuando ya todo pasó.

Así pues, evaluar participativamente no implica aplicar encuestas en cada actividad. Muchas veces, **la retroalimentación aparece como parte natural del proceso**, y entenderla como insumo depende de la escucha abierta por parte de la institución. En Nuestra Gente, por ejemplo, al finalizar cada obra de teatro se realiza un foro con el público. Aunque no está concebido como una actividad evaluativa formal si no un espacio “co-creativo”, las preguntas, comentarios y emociones que surgen de allí se convierten en insumos valiosos para **ajustar o transformar lo que se presenta en escena**. La evaluación, en este caso, ocurre de forma orgánica, mientras tiene lugar la actividad.

En Casa Tres Patios, la observación también es clave. Se hacen chequeos periódicos con los participantes para notar si el proceso está generando **las capacidades buscadas que se plantean desde el principio**. Como explica Tony Evanko, no se

espera a una evaluación final que llegue demasiado tarde, sino que se identifican señales en el camino. Desde BiblioRed, se insiste en ampliar la mirada: **no solo se evalúa al participante, sino también a su entorno**. Escuchar a familias, vecinos o bibliotecarios permite detectar impactos que no siempre son evidentes, pero que muestran que algo se está moviendo en la comunidad.

En conclusión, evaluar participativamente no es solo medir resultados, sino observar lo que pasa con todos los que hacen parte: públicos, equipos, contextos. A veces la retroalimentación surge sola, otras hay que generarla, pero siempre hay que estar atentos. La clave está en **ampliar la mirada y no dejar la evaluación solo para el final**.

ESTRATEGIAS

INCORPORAR LA EVALUACIÓN COMO PROCESO PARTICIPATIVO

Es importante **que el proceso de escucha en la participación se haga de principio a fin**. Esta estrategia propone pensar la evaluación no como un trámite administrativo, sino como una oportunidad para fortalecer el vínculo con los públicos y mejorar las experiencias ofrecidas.

Evaluar participativamente implica abrir espacios para que diferentes voces puedan expresar cómo vivieron el proceso, qué aprendizajes surgieron y qué cambiarían. Además, en los casos en los que una comunidad haya trabajado co-creativamente con la ayuda de la institución para narrarse a sí misma, es importante **abrir espacios a lo largo de todo el proceso** para que esta comparta cómo se ve representada o no por las actividades diseñadas.

También es importante escuchar mientras ocurre la actividad para ajustar, en la medida de lo posibles, durante el camino cuando los procesos son de largo aliento. En BiblioRed, por ejemplo, los chequeos periódicos permiten ajustar lo necesario antes de que el proceso termine, lo cual brinda cierta flexibilidad al procesos para adaptarse a los públicos. Esta escucha continua es una forma de respeto y de corresponsabilidad, que reconoce que las personas no solo vienen a recibir algo, sino que también están transformando el espacio.

TÁCTICAS

HABILITAR ESPACIOS DE RETROALIMENTACIÓN COMO FOROS, GRUPOS FOCALES O CONVERSATORIOS, AL FINAL O DURANTE LAS ACTIVIDADES.

OBSERVAR Y SISTEMATIZAR APRENDIZAJES, ACTITUDES O FRASES SIGNIFICATIVAS MIENTRAS EL PROCESO ESTÁ EN CURSO. CUANDO SE TRATE DE ACTIVIDADES DE CORTO ALIENTO, TOMAR ESTOS INSUMOS PARA MEJORAR, RETROALIMENTAR O PROPONER ACTIVIDADES POSTERIORES.

PRESTAR ATENCIÓN A LAS OPINIONES O NECESIDADES EXPRESADAS POR LOS PÚBLICOS EN CANALES DIGITALES, ASÍ COMO LAS REACCIONES QUE PUBLIQUEN EN VIVO SOBRE ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS

INCLUIR CRITERIOS PARTICIPATIVOS EN LA EVALUACIÓN: POR EJEMPLO, SI HUBO INTERCAMBIO ENTRE PARTICIPANTES, SI EL ESPACIO TUVO DIVERSIDAD DE VOCES, SI LAS IDEAS LOGRARON INTEGRARSE EN EL PROCESO.

ESCUCHAR EL CONTEXTO DE LOS PARTICIPANTES DIRECTOS, COMO FAMILIAS, VECINOS O PERSONAL DE APOYO PARA ENTENDER IMPACTOS COMUNITARIOS NO SIEMPRE VISIBLES.

EVALUAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARTICIPATIVAS

En ocasiones en las que no es posible hacer la evaluación misma como una actividad participativa, **puede evaluarse la participación como una capacidad que se desarrolla** en los públicos o visitantes. Esta estrategia propone dejar de ver el resultado únicamente en términos de producto o asistencia, y empezar a observar los **cambios subjetivos y relacionales que el proceso genera**.

No todo se mide en números. Como sugiere Tony Evanko, es clave establecer desde el inicio qué habilidades se buscan fomentar —como la escucha activa, el pensamiento crítico o el trabajo colaborativo— y registrar cuándo comienzan a aparecer. Si en Casa Tres Patios en un proceso de largo aliento alguien que era tímido, al final del proceso comienza a asumir un rol de equipo, es un gran logro que debe registrarse. Este tipo de logros, también se pueden encontrar en procesos más cortos si se presta atención.

Además, estos objetivos no deberían plantearse únicamente para los públicos. **El personal que diseña y acompaña los procesos también debería desarrollar habilidades participativas**. Evaluar su escucha, su apertura o su capacidad de adaptación a lo que propone el público es igual de importante, así como ser honesto al respecto.

En conclusión, cuando no es posible hacer una evaluación completamente participativa, al menos puede incorporarse el seguimiento de estas capacidades como una forma de entender mejor el impacto del proceso.

TÁCTICAS

FORMULAR OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y COMPENSIBLES DESDE EL INICIO, ENFOCADOS EN HABILIDADES PARTICIPATIVAS (POR EJEMPLO: "FOMENTAR LA ESCUCHA EMPÁTICA" O "ESTIMULAR LA TOMA DE DECISIONES COLECTIVAS"), TANTO PARA PÚBLICOS COMO PARA EL EQUIPO.

OBSERVAR INDICADORES CUALITATIVOS COMO: CAMBIOS DE ACTITUD, FORMAS DE INTERVENCIÓN, MOMENTOS DE LIDERAZGO, ESCUCHA O COLABORACIÓN.

DISEÑAR FORMATOS SIMPLES DE SEGUIMIENTO PARA LOS EQUIPOS FACILITADORES, CON EJEMPLOS O FRASES TIPO: ¿ALGUIEN MOSTRÓ UNA ACTITUD NUEVA HOY?, ¿SE GENERARON VÍNCULOS INESPERADOS?, ¿QUÉ CAPACIDADES NUEVAS SURGIERON EN EL GRUPO?"

USAR ESTUDIOS DE CASO PARA DOCUMENTAR CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN PARTICIPANTES SELECCIONADOS.

PRESTAR ATENCIÓN A LAS OPINIONES O NECESIDADES EXPRESADAS EN CANALES DIGITALES, SISTEMATIZANDO LAS INTERACCIONES Y EXPLORANDO DIVERSAS PLATAFORMAS (REDES, FOROS, CHATS) PARA CAPTAR PATRONES Y VOCES QUE REACCIONAN A LAS EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS PRESENCIALES.

HACIA UNA PARTICIPACIÓN COTIDIANA

Este modelo cierra con una invitación: que la participación cultural sea una práctica cotidiana y no un gesto excepcional.

Nuestro propósito es que cada institución y colectivo cuente con herramientas para ofrecer **distintos niveles de participación en cada encuentro con el público**. Al menos una forma clara y significativa de participar debería estar presente en cada experiencia, y desde ahí, hacer que la práctica participativa se haga cada vez más cotidiana. Creemos que **la formación de públicos debe hacerse en clave participativa** y que **depende, en gran medida, del diseño y no del azar**.

Como lo mencionamos antes, este modelo no pretende ser una fórmula única, sino un **marco flexible y adaptable** a la gran diversidad de instituciones y colectivos de nuestro

QUE LA PARTICIPACIÓN CULTURAL SEA UNA PRÁCTICA COTIDIANA Y NO UN GESTO EXCEPCIONAL

contexto. La participación es un proceso que se construye **de adentro hacia afuera y debe ser progresivo** para no generar resistencias. Además, es estar en sintonía con los públicos: **implica escucha y observación constante**, y también reconocer que el público es cambiante, por lo que es imprescindible saber adaptarse.

A lo largo de la investigación se identificaron dos elementos que aparecieron con frecuencia en las experiencias más participativas: **la curiosidad y la emoción**. **La curiosidad** se activa cuando algo nos cuestiona o nos hace reflexionar sobre lo personal; como en la pedagogía de Freire (un referente clave en instituciones como Casa Tres Patios y Nuestra Gente), lo que cada persona empieza a

preguntarse puede ser más importante que lo que se enseña. **La emoción**, por su parte, nos engancha cuando se cruza con lo que vivimos o deseamos, cuando una historia se parece a la nuestra o cuando el ambiente nos hace sentir en confianza. Ambos elementos, aunque no sustituyen el diseño, son motores que abren la puerta a la implicación genuina.

En última instancia, la participación no consiste únicamente en atraer públicos, sino en transformar a las propias instituciones. Una institución que se abre a escuchar y compartir decisiones, **se enriquece y resignifica a partir de sus comunidades**. Este modelo busca precisamente eso: ofrecer herramientas prácticas para construir experiencias **donde instituciones y públicos se reconozcan como parte de un mismo proceso colectivo**.

ENCUESTA A PÚBLICOS

A continuación se presentan los resultados más significativos de la encuesta a públicos. Se recogieron 134 respuestas, en su mayoría de Medellín, a través de un formulario virtual. Los datos no son representativos, sino un insumo exploratorio. Para facilitar la lectura, se muestran solo los porcentajes más altos en preguntas con más de cuatro opciones y las cifras fueron redondeadas. Para ver todas las respuestas completas, puede ingresar al siguiente enlace: [Encuesta públicos.](#)

Se preguntó a las personas si sentían que los espacios culturales que frecuentan están pensados para personas como ellos:

(Respuesta múltiple) Estas personas manifestaron que conectarían más fácil con lo que ven en una institución cultural con:

(Respuesta múltiple) Las personas preferirían expresar sus ideas o aportar en una institución cultural en:

(Respuesta múltiple) En su próxima visita a una institución cultural a las personas les gustaría:

(Respuesta múltiple) Las actividades que más disfrutaron las personas cuando van a una institución cultural son:

REFERENCIAS

Alnasser, N. S. (2023). Strategies applied by different arts and cultural organizations for their audience. *Heliyon*, 9(11), e22872. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023030426>

Bejarano, D. (2020). “Ojo al Sancocho”: una experiencia audiovisual participativa. *Comunicación-Educación en contextos de globalización, neoliberalismo y resistencia*. https://die.udistrital.edu.co/sites/default/files/doctorado_ud/produccion/ojo_al_sancocho_una_experiencia_audiovisual_comunitaria_y_participativa.pdf

Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la Tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencias*. Editorial Universidad del Cauca. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/escpos-unaula/20170802050253/pdf_460.pdf

Farrar, R. (2021). *Shextreme Film Festival*. Bath Spa University. <https://researchspace.bathspa.ac.uk/13801/1/13801.pdf>

Jaramillo Ferrer, C. (2007). Los museos como herramientas de transformación social del territorio: El caso del Museo de Antioquia, Medellín – Colombia. Museo de Antioquia. <https://www.uv.es/museos/MATERIAL/Jaramillo.pdf>

Jenkins, H. (2008). *Convergence culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Paidós Comunicación. <https://es.slideshare.net/slideshow/jenkins-henry-convergenceculture-en-espaolpdf/252849492>

López, F. (2020). *Manual de desarrollo de audiencias desde la proximidad*. Teknecultura. <https://www.teknecultura.com/wp-content/uploads/2020/10/Manual-de-desarrollo-de-audiencias-des-de-la-proximidad.pdf>

Marko Kirchhausen, A. J. (2025, abril). Laboratorio Abierto Grupo Cultural Yuyachkani (Perú): ¡Esta historia no es suficiente! Discurso de promoción, la fiesta, la antifiesta y los cuadros-otros pintados por Yuyachkani. *Territorio Teatral*, (24). <https://www.territorio-teatral.org.ar/numero/24/dossiers/esta-historia-no-es-suficiente-discurso-de-promocion-la-fiesta-la-antifiesta-y-los-cuadros-otros-pintados-por-yuyachkani-ana-julia-mar-ko-kirchhausen>

Museo de Antioquia. (2011). *Qué es el MDE11*. MDE11 – Museo de Antioquia. <http://mde.org.co/mde11/es/que-es/>

M-arte y Cultura Visual. (2021, 6 agosto). *The Yoko Ono Wish Tree (1996–2021)*. <https://www.m-arteyculturavisual.com/2021/08/06/the-yoko-ono-wish-tree-1996-2021/>

www.m-arteyculturavisual.com/2021/08/06/the-yoko-ono-wish-tree-1996-2021/

Participedia. (s.f.). Teatro Foro: Involucrar el conocimiento para cambiar los resultados y las consecuencias. <https://kwfoundation.org/blog/2025/07/16/teatro-foro-involucrar-el-conocimiento-para-cambiar-los-resultados-y-las-consecuencias/>

Radio Ambulante Studios. (s.f.). Clubes de escucha. <https://clubesdeescucha.com/>

Radio Ambulante. (2023, septiembre 12). Clubes de escucha: Nueva temporada [Fotografía de Andrés Asturias]. *Radio Ambulante*. <https://radioambulante.org/extras/clubes-nueva-temporada>

Rincón, O. (2015). La cultura digital: el nuevo mundo. En *La comunicación en mutación: remix de discursos*. https://www.academia.edu/18302202/La_comunicaci%C3%B3n_en_mutaci%C3%B3n_remix_de_discursos

Rosas, A. (2003). Formación de públicos y espacios culturales. Ponencia presentada en el Diplomado de Gestión Cultural y Artes, Instituto Veracruzano de Cultura y la Universidad Veracruzana. https://teatro09.files.wordpress.com/2010/09/formacion-de-publicos_061.doc

Rubiales, R. (2011). Espacios hipertextuales: breves notas sobre museos de arte. Creative Commons. <https://es.scribd.com/document/58412497/Hipertextuales-Arte>

Simon, N. (2010). The participatory museum. *Museum 2.0*. <https://tomskmuseum.ru/content/editor/Posetitel/Opit%20kolleg/Muzej-v-kontekste-kultury-uchastiya.pdf>

Soto-Lombana, C. A., et al. (2013). Pensar la institución museística en términos de institución educativa y cultural: el caso del Museo de Antioquia. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 11(2), 759–773. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2013000200025

Sybaris. (s.f.). 5 obras para acercarnos al arte participativo. <https://sybaris.com.mx/5-obras-para-acercarnos-al-arte-participativo/?lang=es>